

Estudio neutrosófico sobre la valoración de la afectación de la covid 19 de un negocio de comida familiar

I study neutrosophic about the valuation of the affectation of the covid 19 of a business of family food

Jorge David Morales Cobo¹, Sebastián Matheo Albuja Rivadeneira², and Yandry Jesús Mendoza Bailón³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador, Ambato. Ecuador. E-mail: ua.jorgemc52@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador, Ambato. Ecuador. E-mail: sebastianar45@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador, Ambato. Ecuador. E-mail: yandrymb90@uniandes.edu.ec

Resumen. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas familiares se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, estos blogs centrados en la comunicación han visto cómo la crisis económica no sólo no ha afectado a las empresas y organizaciones sin ánimo de lucro de la misma manera que al resto de ellas, sino que una gran mayoría de ellas avanzan con la gran esperanza de que la crisis pasará este 2022 a pesar de los largos ajustes que han tenido que hacer por la reducción de ingresos mayoritarios. El estudio se ha realizado en su mayoría en las Pymes y Comunidades Autónomas de la Ciudad de Latacunga ya que estas zonas son representativas de lo que sucede en el Ecuador. Para la presente investigación se utilizan técnicas neutrosófica para lograr evaluar con mayor fiabilidad las afectaciones de la Covid19 a negocios de comida familiar. Es por ello que se presenta como objetivo: realizar un estudio neutrosófico sobre la valoración de la afectación de covid 19 en un negocio de comida familiar. Durante la investigación se utilizaron métodos y técnicas tanto teóricas, como empíricas y estadística matemáticas. Los resultados obtenidos de esta investigación denota la existencia de un desliz económico, afectando en la alimentación, salud, estudios y demás. Esto permitirá conocer la opinión de cada individuo a la hora de realizar esta investigación social, que tiene como principales hallazgos el alto grado de positividad que muestran estos negocios frente a la crisis que han identificado, así como su impulso por salir adelante.

Palabras clave: estudio neutrosófico, covid19, comida, familiar, negocio

Summary. Most of the small and medium family companies have been affected by the pandemic of the COVID-19. However, these blogs centered in the communication has seen how the economic crisis has not not only affected in the same way to the companies and or-ganizaciones without spirit of lucre that to the rest of them, but rather a great majority of them advances with the great hope that the crisis will pass this 2022 in spite of the long adjustments that they have had to make for the reduction of revenues May-ritarios. The study has been carried out since in its majority in the Pymes and Autonomous Communities of the City of Latacunga these areas they are representative of what happens in the Ecuador. For the present investigation technical neutrosophic is used to be able to evaluate with more reliability the affectations from the Covid19 to business of family food. It is for it that is presented as objective: to carry out a study neutrosófico about the valuation of the covid affectation 19 in a business of family food. During the investigation methods and theoretical so much techniques were used, as empiric and mathematical statistic. The obtained results of this investigation denote the existence of an economic slip, affecting in the feeding, health, studies and other. This will allow to know each individual's opinion when carrying out this social investigation that has as main discoveries the high positividad grade that you/they show these business in front of the crisis that have identified, as well as their impulse to leave ahead.

Words key: I study neutrosophic, covid19, food, family, business

1 Introducción

En la provincia de Cotopaxi, Latacunga, en el centro, sur y norte del cantón se encuentran las tres sucursales de este negocio de comida familiar que se vio afectado por el covid-19. El gobierno junto con el COE nacional (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias) decreto e implemento lineamientos pertinentes de me-

Jorge D. Morales C, Sebastián M. Albuja R, Yandry J. Mendoza B. Jorge D. Morales C, Sebastián M. Albuja R, Yandry J. Mendoza B. Estudio neutrosófico sobre la valoración de la afectación de la covid 19 de un negocio de comida familiar

didadas de salubridad y restricciones hacia todos los ciudadanos del Ecuador, como por ejemplo el semáforo rojo que consiste que los habitantes podrán salir de 5:00 am a 2:00 pm a raíz de esto las ventas se suspendieron, ya que algunas personas no respetaban los lineamientos establecidos de salud y riesgo, posteriormente se hizo notar el problema económico en el restaurante.

El aspecto de este tema investigativo es de interés académico, donde se podrá demostrar las principales consecuencias que se han hecho sentir en el sector económico de la empresa debido a la baja de los ingresos diarios, cabe recalcar que el gobierno junto con el ministerio de salud pública y privado han dado las normativas e información necesaria para prevenir la propagación del virus en el restaurante familiar, para así poder reactivar la empresa junto con las medidas respectivas de salubridad e incidir en mantener una tasa baja de contagios. Se remite el problema económico en el negocio de comida familiar que se originó durante la pandemia del covid-19, a raíz de estos varios sectores económicos se vieron afectados como también lo son los comedores, esto dio paso a la suspensión de atención al cliente del negocio familiar.

La familia es un grupo de personas desarrolladas con valores éticos y morales dados a aprender por sus padres para así poder ser buenas personas, con cultura y tradiciones al igual que ser parte de un sistema socioeconómico[1]. Al nivel familiar el virus ha afectado en varios campos por el confinamiento los ingresos diarios se vieron afectados, al igual que la salud de algunos miembros, por lo cual reactivar el ingreso es primordial para así mantener a los integrantes con buena salud.

El confinamiento causó una tasa alta de desempleos en el país debido a las restricciones, las empresas tuvieron que cerrar sus puertas o pausar la atención a la ciudadanía, a partir de esto se hicieron notar los desahucios masivos al nivel nacional y mundial. Según estimaciones del gobierno, unas 508 000 personas podrían perder su trabajo en esta situación, y otras 233 000 harían la transición a la economía informal. 2020 (Comercio). Este confinamiento causó que los locales de comida de la familia Mendoza Bailón pausaran sus servicios, a partir de esto los problemas económicos se hicieron notorios. [1, 21, 22]

Para poder emprender un negocio de comida es necesario dejar los errores grandes de lado y centrarse en el futuro y presente del negocio lo que necesita para poder funcionar correctamente junto con las normas respectivas que requiere el local para poder funcionar de una buena manera, además de recolectar la información necesaria de la comunidad. [2]

La metodología para utilizar será de carácter investigativo respaldada en observaciones y encuestas realizadas de manera personal en el de campo negocio familiar, colaboradores y clientes cercanos.

El COVID-19 ha dejado a un número grande de familias en problemas entre ellos el financiero, la cual se originó en Wuhan (China) por el confinamiento. El primer caso de coronavirus en el país se trataba de una adulta mayor ecuatoriana que llegó desde España, el pasado 14 de febrero (Presidencia, 2020) posterior a esto el presidente Lenin Moreno tomó la decisión de declarar la noche del 11 de marzo del 2020 la emergencia sanitaria por el COVID-19, para tomar medidas y evitar el contagio masivo, a raíz de esto varios sectores económicos se vieron obligados a suspender sus servicios a la ciudadanía. El COVID-19 es una variante de un grupo de virus llamados coronavirus, provocan diversas enfermedades pueden ser desde una fiebre muy leve hasta una enfermedad respiratoria grave [3-23]. El aislamiento ayudara a prevenir que las personas infectadas tengan contacto con las que aún no lo están. Siguiendo las normas establecidas se podrá reactivar el negocio familiar.

Debido al decreto establecido por el gobierno se tomaron las respectivas medidas necesarias para combatir la pandemia y evitar un alta de contagios, como por ejemplo el uso de mascarillas, guantes, desinfectantes, alcohol antiséptico y el respectivo distanciamiento de dos metros de distancia entre personas. Cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias establecidas al nivel familiar y laboral, se tomó la decisión de reactivar el negocio el 24 de abril del presente año.

Para poder emprender un negocio de comida es necesario dejar los errores grandes de lado y centrarse en el futuro y presente del negocio lo que necesita para poder funcionar correctamente junto con las normas respectivas que requiere el local para poder funcionar de una buena manera, además de recolectar la información necesaria de la comunidad[2]. Los restaurantes se han visto afectados por el confinamiento, en las normas pertinentes de salubridad y seguridad que ha tomado el Gobierno y el Ministerio de Salud para reducir los contagios. Los locales de comida han tenido que acoplarse a estas normas por lo que se ha visto una baja de ingresos.

“El estudio de cómo asignar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas es el foco de la economía, una ciencia social. Estudiar el comportamiento y las acciones humanas es otra cosa que se hace (Sevilla, 2020)”. El covid-19 ha dejado a un número grande de familias en un sin fin de problemas entre ellos el monetario y financiero. Los Gobiernos se han visto en la obligación de realizar planes económicos para poder mantener el equilibrio en el país, la última estimación del fondo monetario Internacional señala que la tasa de desem-

pleo en el país podría subir al 6.5% [4-24-28-29-30]

Este estudio realizado en el campo del sector económico puede servir de apoyo o de guía para los demás negocios que deseen retomar sus actividades, también con este estudio. Adicionalmente las personas emprendedoras pueden hacer uso de él, ya que con la pandemia se elevó tasa de desempleos a raíz de esto los ciudadanos buscan una forma óptima de generar ingresos. Citando lo anteriormente dicho el objetivo de este estudio de caso es determinar las consecuencias en la economía del negocio de comida familiar por el Confinamiento del covid-19. Para el cual se utilizan técnica neutrosóficas para lograr mayor precisión en los resultados y porque en la búsqueda bibliográfica inicial se demostró la carencia de investigaciones que vinculen estas dos temáticas.

Sobre la base de los argumentos antes expresados se presenta como objetivo: realizar un estudio neutrosófico sobre la valoración de la afectación de covid 19 en un negocio de comida familiar

2 Materiales y métodos

La presente investigación será de carácter descriptivo, ya que se explicará la problemática estudiando las características de los individuos a que participaran en el estudio basándome, cómo sucede, sus consecuencias, todo esto refiriéndome al ámbito del negocio familiar tanto al dueño, colaboradores y clientes.

Además se emplean elementos de la investigación mixta, pues los métodos y técnicas que se utilizaran están en correspondencia a las características de este tipo de paradigma. Se emplea un diseño no experimental de tipo transversal.

2.1 Población y muestra

Una muestra neutrosófica, según criterios expresados por Smarandache, [5-25-26-27] es un subconjunto elegido de una población, subconjunto que contiene alguna indeterminación: ya sea con respecto a varios de sus individuos (que podrían no pertenecer a la población que estudiamos, o puede que sólo pertenezcan parcialmente a ella), o con respecto al subconjunto en su conjunto. Mientras que las muestras clásicas proporcionan información precisa, las muestras neutrosóficas proporcionan una información vaga o incompleta.

Se empleó la estadística neutrosófica para el cálculo de la población. Como se conoce la población total que participa en la investigación se calcula la p mediante la siguiente expresión $p =$ proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia $q =$ proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio $(1 - p)$.

El nivel de confianza deseado (Z). Es una expresión que hace evidente el grado de confianza que se tendrá de que el valor verdadero del parámetro en la población que se encuentre en la muestra calculada. La precisión absoluta (d). Es la amplitud deseada del intervalo de confianza a ambos lados del valor real de la diferencia entre las dos proporciones (en puntos porcentuales). N es tamaño de la población.

En este caso de desea un nivel de confianza entre un 90 y 95%, $z = [1.645, 1.96]$, $d = [0.05, 0.1]$ y $p = [0.4, 0.44]$, $N = 40$. El resultado al que denominamos muestra neutrosófica $n = [10.1, 30.6]$ indica que la muestra debe estar en valores entre 8 y 21 pacientes.

El estudio se realizará en los locales de comida de la familia Mendoza Bailón ubicados en el centro, norte y sur del cantón Latacunga, según el último censo realizado en los locales de comida se encontraban trabajando 8 personas junto con el dueño, aquí se les tomará como muestra a los 8 todos del sexo masculino, al igual que a 8 clientes 2 del género femenino y 6 del género masculino, al igual que se les facilitará un documento donde van a constar las preguntas debidas y necesarias basándome en el futuro de la empresa y de la misma manera en lo económico de cada integrante del restaurante para un bienestar común tanto en salud y seguridad laboral. [18-19-20]

Durante el estudio se emplearon métodos y técnicas de la investigación clásica y neutrosófica. Los primeros serán descritos a continuación:

Análisis sintético: permitió realizar un estudio acerca de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el análisis estudio neutrosófico sobre la valoración de la afectación de covid 19 en un negocio de comida familiar. Se empleó para la sistematización, generalización y concreción de la información procesada. Fue útil en la interpretación de la información empírica obtenida, así como en la elaboración de la propuesta.

Inductivo-deductivo: posibilitó hacer inferencias y generalizaciones del estudio neutrosófico sobre la valoración de la afectación de covid 19 en un negocio de comida familiar, así como la interpretación de los datos obtenidos, a partir de las cuales se deducen nuevas conclusiones lógicas.

Encuesta: Fue realizada al 100% de los integrantes de la muestra en estudio, pues este fue el instrumento utilizado para la valoración de la afectación de covid 19 en un negocio de comida familiar.

Análisis estadísticos realizados

Los análisis estadísticos se realizaron con el software SPSS v. 20 (SPSS Inc, Chicago, IL, United States). Los

datos relativos a la estadística descriptiva se presentarán mediante la distribución de frecuencias. Donde se presentaron gráficos de barras para una mayor ilustración de los resultados obtenidos.

2.2 Método neutrosófico empleado

Para el desarrollo de la investigación se utilizan los siguientes pasos [6], [7], [16], [17]

Paso 1 Identificar el problema

Paso 2 Elección del método y tipo de escala

Paso 3 Recoger la información

Paso 4 Interpretación de datos

Paso 5 Valoración de los resultados obtenidos

Según los autores que han sistematizado la estadística neutrosófica tales como [8], [9], [10], todos coinciden que en los inicios se cuenta con información imprecisa, es por ello que se hace necesario calcular los extremos (mín y máx) de las frecuencias absolutas o estimadas, por lo tanto, se requiere trabajar de la forma que se muestra a continuación.

Tal y como muestran los datos que se presentan a continuación:

$$\text{mín}_{f_n} = 3 + 2 + 6 + 11 = 22$$

$$\text{máx}_{f_n} = 4 + 3 + 8 + 17 = 32$$

Una vez calculadas las frecuencias relativas neutrosóficas es preciso identificar los valores mínimos y máximos de estas para cada uno de los resultados obtenidos. Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{mín}_{f_{nri}} = \frac{\text{mín}_{f_{ni}}}{\text{máx}_{f_n}}$$

y

$$\text{máx}_{f_{nri}} = \frac{\text{máx}_{f_{ni}}}{\text{mín}_{f_n}}$$

Para el caso de las frecuencias que no presentan indeterminación se cumple que:

$$\text{mín}_{f_{ni}} = \text{máx}_{f_{ni}} = f_{ni}$$

Por tanto:

$$\text{mín}_{f_{nr0}} = \frac{\text{mín}_{f_{n0}}}{\text{máx}_{f_n}} = \frac{3}{32} = 0,093$$

$$\text{máx}_{f_{nr0}} = \frac{\text{máx}_{f_{n0}}}{\text{mín}_{f_n}} = \frac{4}{22} = 0,181$$

$$\text{mín}_{f_{nr3}} = \frac{\text{mín}_{f_{n3}}}{\text{máx}_{f_n}} = \frac{2}{32} = 0,062$$

$$\text{máx}_{f_{nr4}} = \frac{\text{máx}_{f_{n4}}}{\text{mín}_{f_n}} = \frac{3}{22} = 0,136$$

$$\text{máx}_{f_{nr6}} = \frac{\text{máx}_{f_{n6}}}{\text{mín}_{f_n}} = \frac{6}{32} = 0,187$$

$$\text{máx}_{f_{nr8}} = \frac{\text{máx}_{f_{n8}}}{\text{mín}_{f_n}} = \frac{8}{22} = 0,363$$

$$\text{máx}_{f_{nr11}} = \frac{\text{máx}_{f_{n11}}}{\text{mín}_{f_n}} = \frac{11}{32} = 0,343$$

El valor de la frecuencia relativa neutrosófica acumulada se obtuvo mediante la suma de las frecuencias relativas neutrosóficas observadas.

$$Frna = [0,093 ,0,181] + [0,062, 0,136] + [0,187 ,0,363] + [0,343 ,0,772] = [0,685 ,1,452]$$

3 Resultados y discusión

En este apartado se presentan los resultados obtenidos durante la investigación y su discusión. Para una mejor comprensión de ellos se realiza el análisis por cada una de las preguntas de la encuesta aplicada a los integrantes de la muestra en estudio

Resultados de la encuesta a los colaboradores:

Gráfico 1. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta a colaboradores

De la encuesta realizada se obtiene que del 100% de encuestados en la pregunta: "¿El COVID-19 afectó a su actividad laboral y asistencia al restaurante?"; un 80% indican sí, mientras que el 20% restante señala que tal vez.

Gráfico 2. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta a colaboradores

En la pregunta: "¿Era primordial la remuneración que usted percibía del restaurante?"; Un 90% de encuestados muestran que sí, mientras tanto un 10% decreto que tal vez.

Gráfico 3. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta a colaboradores

En la pregunta: “¿A trabajado usted por lo menos un día en el restaurante durante el covid-19?”; Denota que el 100% de encuestados no han trabajado en el local de comida durante este confinamiento.

Gráfico 4. Resultados de la pregunta 4 de la encuesta a colaboradores

Resultados de la encuesta a los clientes:

Gráfico 5. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta a clientes

De la encuesta realizada a los clientes se obtiene que el 100% de encuestados en la pregunta: “¿Usted acudía diariamente al restaurante de la familia Mendoza Bailón?”; un 90% indica que si y el 10% señalo que tal vez es decir algunos días

Gráfico 6. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta a clientes

En la interrogante: “¿Usted cree que este confinamiento afectó al servicio que se brindaba en el local de comida?”; Se establece que el 50% manifestaron que sí, mientras que el otro 50% admite que el servicio sigue siendo el mismo

Conforme a los datos obtenidos en la encuesta tomada al dueño del local, en el presente trabajo de investigación, el confinamiento por el covid-19 ha alterado demasiado a la economía familiar. Debido a esto el conjunto familiar se vería en un desliz económico, afectando en la alimentación, salud, estudios y demás.

De acuerdo con los resultados anteriormente descritos en el presente proyecto de grado, los colaboradores y sus familias se vieron sumamente afectados en lo económico, laboral, salud, entre otros, debido al confinamiento del COVID-19 el local de comida de la familia tuvo que cerrar sus puertas a la clientela durante un tiempo indefinido dejando así a un número grande de desempleados y en la gran interrogante: ¿de dónde vamos a sacar dinero para mantenernos? Es así que se ha llevado a cabo un plan de reactivación para el negocio que, junto con encuestas realizadas al dueño, compañeros de trabajo y algunos clientes, se tomó la decisión de reabrir el restaurante de la familia, dando oportunidades de trabajo y llevando un producto de calidad y fresca a los clientes.

Discusión

Se puede decir que la crisis económica provocada por el COVID-19 no ha tenido un impacto tan severo en los negocios y autónomos estudiadas como en el resto de pequeñas y medianas empresas porque estas empresas han conseguido salir este año. A pesar de la situación dramática, aunque con pérdidas significativas en comparación con su situación previa a la pandemia. A pesar de la mala situación provocada por la crisis sanitaria. [11-13]

Las medidas adoptadas por las naciones se traducen en diversos grados de restricción social, lo que a su vez limita la actividad económica.

Las restricciones sociales y económicas cambiarán cuando el virus esté bajo control durante su fase más extendida, pero no desaparecerán por completo. Serían tres etapas, cada una vinculada a las etapas que vivirá cada país en relación con la epidemia. El primero tiene que ver con una emergencia y las medidas de acción rápida que deben tomarse. [12-14-15]

El segundo ocurrirá una vez que se hayan erradicado los focos primarios de la epidemia y un virus conviviendo con él que pueda propagarse nuevamente en ausencia de controles sociales y médicos.

Conclusión

La lógica metodológica seguida tuvo como base los métodos generales de las ciencias cómo la encuesta y el método neutrosófico empleado permitieron realizar un estudio neutrosófico sobre la valoración de la afectación de covid 19 en un negocio de comida familiar

Las interpretaciones de los resultados ofrecen una validez a la investigación desarrollada, pues mediante el un análisis estadístico neutrosófico permitió abrir nuevas líneas de investigación que imbriquen las ciencias neutrosóficas y las ciencias médicas, determinado que la crisis económica provocada por la enfermedad coronavirus (COVID-19) tiene una influencia negativa en los negocios de comida familiar.

Referencias

- [1] L. Viniegra-Velázquez. Revelaciones de la pandemia de COVID-19. Revelations from the COVID-19 pandemic. Boletín médico del Hospital Infantil de Mexico, 78(1), 75–84, 2021
- [2] I. M. Poveda Velasco. Que sucede si eres parte de las micro y pequeñas empresas MYPES de Sucre durante el covid 19. Revista Investigación y Negocios, 14(23), 64-76, 2021
- [3] OMS. Organización Mundial de la Salud. Obtenido de <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>, 2020
- [4] S. Monti. Estudio De Las Fuentes De Financiamiento Utilizadas Por Las Pymes Cordobesas (Bachelor's thesis). 2021
- [5] F Smarandache. Introduction to Neutrosophic Statistics. Infinite Study, 2014
- [6] M. L. Vázquez & F. Smarandache. Neutrosofía: Nuevos avances en el tratamiento de la incertidumbre. Infinite Study. 2018
- [7] DM Ramírez, YM Gordo, LA Zaldívar, JL Mateo, Sistema de superación de la cultura física profiláctica y terapéutica, MCML 2021
- [8] O. Mar, I. Santana, and J. Gulín, “Algoritmo para determinar y eliminar nodos neutrales en Mapa Cognitivo Neutrosó-

- fico,” *Neutrosophic Computing and Machine Learning*, vol. 8, pp. 4-11, 2019.
- [9] K Jansi, R., Mohana, & F Smarandache. Correlation Measure for Pythagorean Neutrosophic Fuzzy Sets with T and F as Dependent Neutrosophic Components. *Neutrosophic Sets and Systems*, 30(1), 16. 2019
- [10] C. M Villamar, J Suarez, L.D Coloma. L., Vera, & M Leyva. Analysis of Technological Innovation Contribution to Gross Domestic Product Based on Neutrosophic Cognitive Maps and Neutrosophic Numbers. *Neutrosophic Sets and Systems*, 34. 2019
- [11] E. M Cetina Veloza. Cambios en la planeación estratégica de una empresa familiar a causa de la pandemia por el COVID-19, 2021
- [12] I. M. V Avila. Incertidumbre con el COVID-19 y los campos morfogénicos. *Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI*, 4(2), 133-140. 2020
- [13] Fernández, A. J. R., Gómez, G. A. Á., & Ricardo, J. E. “La investigación científica en la educación superior como contribución al modelo educativo”. *Universidad Y Sociedad*, vol. 13 núm. S3, pp 408-415. 2021.
- [14] Leyva Vázquez, M. Y., Viteri Moya, J. R., Estupiñán Ricardo, J., & Hernández Cevallos, R. E. “Diagnóstico de los retos de la investigación científica postpandemia en el Ecuador”. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, vol. 9 núm. (SPE1). 2021.
- [15] Leyva Vázquez, M. Y., Estupiñán Ricardo, J., Coles Gaglay, W. S., & Bajaña Bustamante, L. J. “Investigación científica. Pertinencia en la educación superior del siglo XXI”. *Conrado*, vol. 17 núm. 82, pp 130-135. 2021.
- [16] Vera, D. C., Suntaxi, A. V. T., Alcívar, G. C. I., Ricardo, J. E., & Rodríguez, M. D. O. “Políticas de inclusión social y el sistema de ingreso a las instituciones de educación superior del Ecuador”. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. 2018.
- [17] Ricardo, J. E., Villalva, M. I. M., Padilla, Z. A. O., & Hurtado, L. A. C. “Filosofía de la comunicación, complemento necesario en el aprendizaje de las Ciencias Sociales. *Magazine de las Ciencias*”: *Revista de Investigación e Innovación*, vol. 3 núm. 2 pp 39-52. 2018.
- [18] Estupiñán, J., Diego Fernando Coka Flores, and Jorge Alfredo Eras Díaz. “y Karina Pérez Teruel.«.” *An Exploration of Wisdom of Crowds using Neutrosophic Cognitive Maps*». *Neutrosophic Sets and Systems* 37.1 (2020): 2.
- [19] Vázquez, M. Y. L., Cevallos, R. E. H., & Ricardo, J. E. “Análisis de sentimientos: herramienta para estudiar datos cualitativos en la investigación jurídica”. *Universidad y Sociedad*, vol. 13 núm. S3, pp 262-266, 2021.
- [20] Estupiñán Ricardo, J., Martínez Vázquez, Á. B., Acosta Herrera, R. A., Villacrés Álvarez, A. E., Escobar Jara, J. I., & Batista Hernández, N. “Sistema de Gestión de la Educación Superior en Ecuador. Impacto en el Proceso de Aprendizaje”. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2018.
- [21] von Feigenblatt, O. F., & Linstroth, J. P. “Applied history and the teaching of leadership: a case for the use of historical case studies in leadership programs”. *Universidad y Sociedad*, vol. 14 no. S3, pp 433-438, 2022.
- [22] von Feigenblatt, O. F. “Education, culture, and underdevelopment: Haiti’s tragic failure”. *Universidad y Sociedad*, vol. 14 no. 3, pp 604-611, 2022.
- [23] von Feigenblatt, O. F., Peña-Acuña, B., & Cardoso-Pulido, M. J. “Aprendizaje personalizado y education maker: Nuevos paradigmas didácticos y otras aproximaciones”. *Ediciones Octaedro*, 2022.
- [24] Acuña, B. P., & Von Feigenblatt, O. F. “La lengua y la literatura en el aula del futuro enmarcado en el aprendizaje personalizado. In *Aprendizaje personalizado y education maker: Nuevos paradigmas didácticos y otras aproximaciones*” (pp. 13-24). *Ediciones Octaedro*, 2022.
- [25] von Feigenblatt, O. F., Calderon, R. D., & MacDonald, T. “The Case for an Eclectic and Flexible Leadership Research Agenda: Dealing with Social Justice and Diversity in the 21st Century Workplace”. *Centro Sur*, vol. 6 no. 1, pp 130-142, 2022.
- [26] Macazana Fernández, D. M., Romero Díaz, A. D., Vargas Quispe, G., Sito Justiniano, L. M., & Salamanca Chura, E. C. “Procedimiento para la gestión de la internacionalización de la educación superior”. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(SPE2). 2021.
- [27] Almanza, E. C., Montoya, J. A. G., Montero, J. S. N., Quispe, G. V., & Fernández, D. M. M. “Estrategias metacognitivas en la comprensión lectora en estudiantes de la educación básica regular”. *Revista Conrado*, vol 18 no 88, pp 308-317, 2022.
- [28] Quehwarucho, N. C., Justiniano, L. M. S., Valladares, J. P. E., Montero, J. S. N., & Fernández, D. M. M. “La técnica de mapas conceptuales en la comprensión lectora en estudiantes del V ciclo de la Educación Básica Regular”. *Revista Conrado*, vol 18 no 88, pp 363-374. 2022.
- [29] Romero Díaz, A. D., Velásquez Tapullima, P. A., Yupanqui Cueva, I. M., Cjuro Ttito, R. J., & Macazana Fernández,

D. M. "Las técnicas gráfico-esquemáticas como estrategia metacognitiva y desempeño académico de los estudiantes de la Universidad Católica sede Sapientiae". Revista Universidad y Sociedad, vol 14 no 1, pp 53-70. 2022.

- [30] Yactayo, D. V. G., Pawelczyk, C. A. A., Cahuana, L. E. H., Vásquez, E. R. C., & Fernández, D. M. M. Gestión de recursos humanos del personal civil administrativo del departamento de Educación del Hospital Militar Central Lima, Perú. Universidad y Sociedad, vol 13 no S3, pp 346-355. 2021.

Recibido: Septiembre 19, 2022. **Aceptado:** Diciembre 02, 2022